

O‘QUVCHILARDA AXLOQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Kamolova Nargiza Ibragimovna¹, Saidova Dilrabo Sheraliyevna²

¹ISFT instituti “Psixologiya va pedagogika” kafedrasida dotsenti;

²ISFT instituti Pedagogika yo‘nalishi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862469>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Axloqiy tarbiyaning mazmuni, o‘quvchilarda axloqiy fazilatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik omillar, ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan samarali metod va vositalar yoritiladi. Shuningdek, oila, maktab va mahalla hamkorligining axloqiy madaniyatni shakllantirishdagi o‘rni, zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining axloqiy tarbiyaga ta‘siri, o‘quvchilar ongida ma‘naviy-axloqiy me‘yorlarni mustahkamlashning psixologik-pedagogik mexanizmlari asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: axloqiy madaniyat, axloqiy tarbiya, pedagogik texnologiyalar, ma‘naviy qadriyatlar, o‘quvchi shaxsi, ta‘lim jarayoni, pedagogik asoslar

Аннотация: В статье анализируются педагогические основы формирования нравственной культуры студентов с научно-теоретической точки зрения. Раскрываются содержание нравственного воспитания, педагогические факторы, способствующие развитию нравственных качеств студентов, эффективные методы и средства, используемые в образовательном процессе. Обосновывается роль взаимодействия семьи, школы и двора в формировании нравственной культуры, влияние современных образовательных технологий на нравственное воспитание, психолого-педагогические механизмы укрепления духовно-нравственных норм в сознании студентов.

Ключевые слова: нравственная культура, нравственное воспитание, педагогические технологии, духовные ценности, личность студента, образовательный процесс, педагогические основы

Annotation. This article analyzes the pedagogical foundations of forming moral culture in students from a scientific and theoretical perspective. The content of moral education, pedagogical factors that serve to develop moral qualities in students, effective methods and tools used in the educational process are highlighted. Also, the role of family, school and neighborhood cooperation in forming moral culture, the impact of modern educational technologies on moral education, and psychological and pedagogical mechanisms for strengthening spiritual and moral norms in the minds of students are substantiated.

Keywords: moral culture, moral education, pedagogical technologies, spiritual values, student personality, educational process, pedagogical foundations

Bugungi globallashuv, raqamli axborot oqimining tez sur‘atlarda kengayib borayotgan davrida yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va xulq-atvori keskin o‘zgarib bormoqda. Bunday sharoitda o‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirish masalasi ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim pedagogik vazifalardan biriga aylandi. Axloqiy madaniyat nafaqat shaxsning ichki ma‘naviy holati, balki uning jamiyat bilan munosabati, xulq-atvori, mas‘uliyati va ijtimoiy

faoliyatini belgilovchi asosiy mezondir. Shu bois o‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirish zamonaviy ta‘lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan.

Avvalo, axloqiy qadriyatlarning zamonaviy axborot muhitida zaiflashishi, yoshlarning ongiga turli ijtimoiy tarmoqlar, internet kontentlari, tashqi madaniy ta‘sirlarning kuchayishi bilan belgilanadi. Bunday sharoitda maktabning tarbiyaviy funksiyasini kuchaytirish, axloqiy tarbiya jarayonini ilmiy-pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish nihoyatda muhimdir. O‘quvchilarning ma‘naviy immunitetini mustahkamlash, ularda ezgulik, halollik, hurmat, odoblilik, mas‘uliyatlilik kabi fazilatlarni shakllantirish jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining kafolatidir.[1;78]

Shuningdek, ushbu mavzu o‘zbek xalqining boy ma‘naviy merosi, milliy qadriyatlari, urf-odatlar va pedagogik an‘analarini zamonaviy ta‘lim jarayoniga singdirish zaruriyati bilan ham ahamiyatlidir. O‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirish bo‘yicha oila, maktab va jamoatchilikning uzviy hamkorligi ta‘lim sifati va samaradorligini oshiradi. Bu jarayon o‘qituvchining shaxsiy namunasi, pedagogik mahorati, motivatsion yondashuvi va tarbiyaviy metodlardan oqilona foydalanish orqali yanada kuchayadi.[2;112]

Axloqiy madaniyati rivojlangan o‘quvchi — kelajakda jamiyatning mas‘uliyatli a‘zosi, yetuk mutaxassis, vatanparvar shaxs sifatida shakllanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu sababli mazkur masalani ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o‘rganish, ta‘lim amaliyotiga samarali texnologiyalarni joriy etish dolzarb va strategik ahamiyatga ega.

Bugungi globallashuv, raqamli texnologiyalar keng imkoniyatlar yaratishi bilan birga, yoshlar ongiga turli tashqi axborot oqimlarining kuchli ta‘sir ko‘rsatishi natijasida axloqiy muhitda yangi muammolar paydo bo‘lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, internet madaniyati, ommaviy axborot vositalari orqali axloqiy me‘yorlardan yiroq bo‘lgan ko‘plab xatti-harakatlar targ‘ib etilayotgani, yoshlarning qadriyatlar tizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgani bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Shuning uchun o‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirish, ularda ma‘naviy-axloqiy immunitet hosil qilish ta‘lim va tarbiyaning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.[3;34]

Axloqiy madaniyat shaxsning ichki dunyosi, xulq-atvori, munosabatlari va hayotiy pozitsiyasini belgilovchi asosiy omil bo‘lib, jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti uchun kuchli poydevor yaratadi. O‘quvchi shaxsining axloqiy kamoloti – halollik, vatanparvarlik, hurmat, burch, mas‘uliyat, mehr-shafqat, odoblilik kabi fazilatlar bilan uyg‘un holda shakllanadi. Shu bois umumta‘lim maktablari ta‘lim-tarbiya jarayonida axloqiy madaniyatni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishi zarur.

O‘zbek pedagogikasida Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Jadid ma‘rifatchilari, shuningdek, Sharq mutafakkirlari – Forobiy, Ibn Sino, Navoiy kabi allomalarning axloqiy tarbiya haqidagi qarashlari bugungi ta‘lim uchun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Milliy qadriyatlarning mazmun-mohiyatini yosh avlodga singdirish, ularni tarbiyaviy jarayonga uyg‘unlashtirish pedagogik yondashuvning muhim tarkibiy qismi sanaladi [4;87].

O‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirishning samaradorligi o‘qituvchining shaxsiy namunasi, pedagogik mahorati, ta‘lim texnologiyalarini to‘g‘ri tanlash va oila – maktab – mahalla hamkorligiga bevosita bog‘liq. Zamonaviy pedagogik metodlar, interaktiv yondashuvlar, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar, tarbiyaviy soatlar hamda integratsiyalashgan darslar axloqiy madaniyatni shakllantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.[5;98]

Shu nuqtai nazardan, o‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslarini chuqur o‘rganish, mavjud tajribalarni tahlil qilish, zamonaviy yondashuvlarni taklif etish va ularni ta’lim amaliyotiga joriy etish dolzarb ilmiy-pedagogik vazifa sifatida qaraladi.

O‘quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantiruvchi omillar va ularning ta’siri

Omil	Mazmuni	O‘quvchiga ta’siri
Oila tarbiyasi	Ota-ona namunasi, oilaviy muhit, qadriyatlar va axloqiy me’yorlar	Axloqiy fazilatlar shakllanishining boshlang‘ich poydevori yaratiladi
Maktab tarbiyaviy jarayoni	Darslar, tarbiyaviy soatlar, o‘qituvchining shaxsiy namunasi	Intizom, hurmat, tartib, ijtimoiy xulq me’yorlari mustahkamlanadi
Pedagogik texnologiyalar	Interaktiv metodlar, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar	Axloqiy tafakkur, tahliliy fikrlash, mas’uliyat va empatiya rivojlanadi
Mahalla va jamoatchilik ta’siri	An’analar, marosimlar, jamoat tadbirlari	Ijtimoiy faollik, kattaga hurmat, jamiyat oldidagi mas’uliyat shakllanadi
Axborot va media muhiti	Ijtimoiy tarmoqlar, internet kontentlari	To‘g‘ri–noto‘g‘ri axborotni farqlash, media madaniyati rivojlanadi
O‘qituvchi shaxsiy namunasi	Xulqi, nutqi, odobi, munosabati	O‘quvchi uchun axloqiy ideal modeli yaratadi
Milliy qadriyatlar	Odob, hurmat, halollik, vatanparvarlik	Shaxsning ichki ma’naviy dunyosini boyitadi

Oila tarbiyasi o‘quvchilarda axloqiy fazilatlarining shakllanishida eng birlamchi manba hisoblanadi. Ota-onaning o‘zaro hurmati, uy ichidagi madaniy muhit, o‘zaro muomala uslubi bola xarakteriga bevosita ta’sir qiladi. Shu bois oiladagi ijobiy axloqiy atmosfera bolaning maktabdagi xulqini ham belgilab beradi.

Maktab o‘quvchilarning tarbiyaviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Darslar jarayonidagi muomala madaniyati, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hurmatga asoslangan muloqot, tarbiyaviy soatlar orqali o‘quvchilarda intizom, mas’uliyat, adolat, odob kabi fazilatlar mustahkamlanadi [6;43].

Pedagogik texnologiyalar — axloqiy faoliyatni amaliyotda shakllantiradi. Interaktiv metodlar (rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar, debatlar) o‘quvchilarga axloqiy masalalarni faollik bilan tahlil qilish imkonini beradi. Bu usullar axloqiy tafakkurni, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini va empatiyani kuchaytiradi. Mahalla tadbirlari, yoshlar bilan ishlash dasturlari, milliy an’analarning amalda qo‘llanilishi o‘quvchini jamiyatning faol a’zosiga aylantiradi. Jamiyatda o‘zini tutish qoidalari, kattaga hurmat, qo‘ni-qo‘shnichilik madaniyati

orqali axloqiy me’yorlar singdiriladi. Axborot oqimi, ijtimoiy tarmoqlar, turli media kontentlar o’quvchining axloqiy dunyoqarashiga kuchli ta’sir ko’rsatadi [7;42].

Media madaniyatni shakllantirish orqali bolani zararli axborotdan himoya qilish, ijobiy kontentdan foydalana olish malakasini rivojlantirish zarur. O’qituvchining shaxsiy namunasi — uning nutqi, odobi, xulqi, kiyinish madaniyati — o’quvchi uchun bevosita ko’zgidir. O’quvchi ko’pincha o’qituvchini axloqiy namunaviy shaxs sifatida qabul qiladi. Milliy qadriyatlar uyg’un holda singdirilganda o’quvchining shaxsiy axloqiy fazilatlarini yanada mustahkamlanadi. Vatanparvarlik, halollik, odob-axloq, sabr, hurmat, mehr-shafqat kabi fazilatlar o’quvchining ijtimoiy-ma’naviy poydevoriga aylanadi [8;21].

O’quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirish – uzluksiz, tizimli va ko’p omilli pedagogik jarayon bo’lib, shaxsning ma’naviy kamoloti, jamiyat barqarorligi va ijtimoiy munosabatlar madaniyatini belgilovchi asosiy omillardandir. O’tkazilgan tahlillar shuni ko’rsatdiki, axloqiy tarbiya samaradorligi nafaqat dars jarayonidagi tarbiyaviy ishlarga, balki oila, maktab, jamiyat, o’qituvchi shaxsiy namunasi hamda axborot muhitining sifatiga ham bevosita bog’liq.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg’un holda o’quvchilarga singdirilishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tarbiyaviy jarayonni tashkil etish, o’quvchini muloqotga, ijtimoiy faoliyatga jalb qilish axloqiy madaniyatning mazmunini boyitadi. Axloqiy madaniyatni shakllantirishning samarali yo’llari sifatida interaktiv metodlar, rolli o’yinlar, muammoli vaziyatlar, tarbiyaviy suhbatlar, real hayot misollari, jamoaviy faoliyatlar muhim o’rin tutadi.

O’quvchilarda axloqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslarini o’rganish va ayartishga oidi quyidagi takliflarni berish mumkin:

- ta’lim jarayonida axloqiy tarbiyani kuchaytirishga oid dars va tarbiyaviy soatlarni axloqiy mavzularga yo’naltirilgan holda rejalashtirish zarur.
- o’quvchilarda ezgulik, halollik, mehr-shafqat, hurmat kabi fazilatlarini mustahkamlaydigan didaktik materiallar yaratish.
- o’qituvchilar uchun “Axloqiy tarbiya va ma’naviy rivojlanish” bo’yicha maxsus seminar, trening va malaka oshirish kurslarini yo’lga qo’yish.
- o’qituvchi shaxsiy namunasi axloqiy tarbiyada asosiy omil bo’lganligi uchun o’qituvchilarning etik me’yorlarga amal qilishini kuchaytirish.
- axloqiy mavzularda multimedia, videorolik, animatsiya va taqdimotlardan foydalanish.
- Alisher Navoiy, Avloniy, Forobiy, Ibn Sino kabi allomalarning axloqiy qarashlarini dars jarayoniga integratsiya qilish.
- milliy urf-odatlar, an’analar va madaniy tadbirlar orqali o’quvchilarni ma’naviy tarbiyalash.
- ko’ngilli ishlarda, xayriya tadbirlarida, ekologik aksiyalarda qatnashishni rag’batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, o’quvchilarning axloqiy madaniyatini rivojlantirish bugungi jamiyat talablariga javob beradigan ijtimoiy mas’uliyatli, ma’naviy yetuk shaxsni tarbiyalashda muhim strategik yo’nalishdir. Bu jarayonni kuchaytirish ta’lim sifatini oshiradi, shaxsning barkamol shakllanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi va kelajak avlodning ma’naviy immunitetini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Fan, 1992.
2. Navoiy, Alisher. Mahbub ul-qulub. Toshkent: Adabiyot va san’at, 1983.
3. Hasanboeva, O., Jo’rayeva, M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent: O’zMU nashriyoti, 2018.
4. Qodirov, Q. Pedagogika asoslari. Toshkent: “O’qituvchi”, 2017.
5. To’xtayev, N. Umumiy pedagogika. Toshkent: Innovatsion rivojlanish, 2020.
6. Yo’ldoshev, J., To’rayev, A. Pedagogik kompetensiya va tarbiya jarayoni. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
7. Karimova, V. Psixologiya. Toshkent: Universitet, 2015.
8. Musurmonova, O. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Toshkent: TDPU, 2019.
9. Sharipov, Sh. “Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning pedagogik mexanizmlari.” Pedagogika va psixologiya jurnali, №4, 2020.